

Межкультурные коммуникации в фестивальной культуре (на примере города Хабаровска)

Крячко А.Э., педагог-организатор МАУ ДО ДДТ «Маленький принц»,
магистрант кафедры культурологии и музеологии
Хабаровский государственный институт культуры

В статье отражается проблема исчезновения множеств традиционных форм жизни и способов мышления.

Ключевые слова: межкультурные коммуникации, фестиваль, глобализация, культурные ценности, народы и т.д.

С середины XX столетия в истории человечества завершился длительный этап регионального, локального общения различных культур и начался переход к качественно новому виду сосуществования - глобализации. Этот процесс обладает высочайшим потенциалом для расширения коммуникативного пространства и сближения культур. О процессе глобализации современной культуры позволяют говорить распространение идентичных культурных образцов по всему миру, открытость границ для культурного влияния и расширяющееся культурное общение.

Процесс глобализации в межкультурной коммуникации выражается в заимствовании культурных ценностей, расширении культурных контактов и миграции людей из одной культуры в другую. В ходе межкультурных контактов исчезает множество традиционных форм жизни и способов мышления, и одновременно возникают новые формы культуры и образы жизни. Локальные культуры видоизменяются, образуют новые, необычные комбинации, таким образом, смешение культур наблюдается не только в жизни отдельных индивидов - оно становится характерной чертой целых обществ.

Создание музеев, выставок, театров, культурных центров, центров творчества и досуга - все это относится к результатам социокультурной деятельности общества каждого государства. Выражение «единство и многообразие культуры» наиболее четко характеризует ее сущность: культурные различия обусловлены временем и пространством, т.е. развитием человечества в целом, что, безусловно, привело к разным формам культуры у разных народов; культурная целостность же есть доказательство творчества и деятельности человека и общества как таковых, вне национальных различий.

Преодоление противоречий между ценностными системами различных народов в значительной степени способствуют конкретные программы культурных обменов между странами. Культурная дипломатия стала одним из приоритетов внешней политики государств, которые с ее помощью успешно привлекают зарубежные инвестиции для реализации совместных культурных, образовательных и научных программ, тем самым продвигая свои интересы на международной арене.

Современная культура формируется как квинтэссенция совокупности высказываний, цитат, идеологических суждений, ценностей, вступающих в отношения, определяемые ее субъектом - человеком культуры, автором, художником или создателем. В последние десятилетия именно фестиваль выходит

на первый план - как социально-эстетическая и художественно-символическая модель культурного диалога.

Фестиваль (от французского festival - празднество, от латинского festivus - веселый, праздничный) - массовое празднество, включающее показ достижений в области музыки, театра, кино и эстрады.

М.М. Бахтин совершенно логично именовал фестиваль «первичной формой человеческой культуры», указывая тем самым на его непреходящее присутствие во всех известных культурах.

По мнению Н.Е. Рябовой, «Фестивальное движение, располагающее огромным числом форм и методов, реализуется в культуротворческих, культуроохраняющих, рекреативных, образовательных и коммуникативных технологиях социально-культурной деятельности и представляет собой педагогическую среду воспитания гражданственности у подростков, включающую уровни развития мировоззрения (знания, убеждения, идеалы, ценностные ориентации и др.); поведения (нормы, поступки, установки, и др.); самооценки (качественное состояние нравственного, политического, правового самосознания; стиль мышления; познавательные оценки и др.)»

Исследователи коммуникативного аспекта в организации фестивалей Г.В. Куличкина и Н.С. Мельникова верно констатируют: «...обладая огромным педагогическим и культуротворческим потенциалом, фестиваль представляет собой образец равноуровневого общения, удовлетворяет потребности людей в смене видов деятельности, общественной оценке своей работы, эстетическом творчестве, самовыражении, приобщении к социально значимым целям, психологической разрядке, развлечении и торжественном обновлении жизни. Будучи неотъемлемой частью современной культуры, фестиваль открывает возможности для эффективной межкультурной коммуникации, в результате которой достигается понимание между представителями различных культур, в том числе и национальных».

Наравне с музеями, фестивали относятся к культурным ресурсам страны, способным активизировать и развить международный туризм и международное сотрудничество, а также вызвать познавательный интерес. Это запоминающиеся, насыщенные событиями праздники, создающие веселую, беззаботную атмосферу и при этом дающие возможность познакомиться с самыми разными культурными традициями, течениями, обменяться творческими идеями.

«Фестиваль народов» является своего рода площадкой для выстраивания позитивного межкультурного диалога, поскольку его формат не предполагает ни ассимиляции, ни сепарации и т.п. отдельных культур. Каждому из участников фестиваля предоставляется возможность показать традиции и достижения своей культурной группы (народа) посредством танцев, кулинарного мастерства, музыки, одежды и т.д. Кроме того, являясь по своей сущности праздником, фестиваль настраивает участников на позитивное и дружественное восприятие представителей и традиций «других» культур», формирует своеобразное пространство для взаимодействия и коммуникации.

Фестивальное движение берет свое начало из таких культурных явлений, как народные праздники, ярмарки, карнавалы. Прородителем можно назвать Венецианский карнавал. Во время праздника давались цирковые и театральные представления, устраивались костюмированные шествия, фейерверки и иллюминация. Это было многодневное культурное событие, которое посещали массы народа, причем со всех концов страны.

Глобальность процесса созидания произведений искусства, являющихся, соответственно, частью культуры, признается одной из характеристик художественного фестиваля. В социокультурном пространстве он обретает статус международной культурной встречи, во время которой происходит масштабный культурный обмен и творческое взаимовлияние: художники одной нации могут заимствовать техники конкретного вида искусства у художников другой нации, затем, образно говоря, ассимилировать их в пространстве собственного восприятия и собственной культуры. Кроме того, художественный фестиваль позволяет разным народам объединяться на определенной культурной платформе, создавая при этом исключительное, собственное произведение искусства, имеющее высокую культурную ценность. К примеру, современное искусство танца до сих пор открыто модификациям: произошло объединение стилей хип-хопа с элементами балета, цирковые номера стали использоваться в классическом танце, что привело к появлению акробатического вальса. Здесь следует заметить, что функция межкультурной коммуникации переходит в функцию культурного сотворчества и производства культурных ценностей: во время международного художественного фестиваля формируется очень тонкая связь – культурная рефлексия, позволяющая проанализировать и особенности искусства отдельной страны в целом, и предпринять условную попытку сравнения их со спецификой искусства другого государства. Результатом этой рефлексии может стать появление новой ветви культуры, способной отвечать потребностям гиперобщества, сложившегося также под влиянием фестиваля. Поэтому правомерно в контексте функции межкультурной коммуникации вести речь и о созидательной функции фестиваля в отношении социума и самого искусства.

Литература:

Хабаровск – один из крупнейших центров Дальнего Востока в области образования, культуры и политики. Одним из главных событий в культурной жизни г. Хабаровска, ставший визитной карточкой города, является «Международный фестиваль художественного творчества детей и юношества «Новые имена стран Азиатско-Тихоокеанского региона»».

Организаторами Международного фестиваля художественного творчества детей и юношества "Новые имена стран АТР" является администрация города Хабаровска в лице управления культуры, управления образования и Дальневосточное отделение международного благотворительного фонда "Новые имена".

Цель фестиваля: фестиваль проводится с целью совершенствования работы с одаренными детьми.

Задачи фестиваля:

- поддержка юных дарований, проявляющих себя в сфере дополнительного образования, искусства, новейших информационных технологий;

- пропаганда детского творчества, привлечение внимания к юным талантам.

Этот яркий праздник таланта и творчества ежегодно собирает более 800 детей из г. Хабаровска и стран АТР. Фестивальная география широка. Дальний Восток России представляют участники из Хабаровского и Приморского краев, Амурской и Еврейской автономной областей, Республики САХА (Якутия), приезжают гости из Республики Корея, КНР, Японии и КНДР.

На протяжении 30 лет с января по март краевой центр становится творческой столицей региона, площадкой для состязания начинающих музыкантов, художников и дизайнеров. Участниками фестиваля являются дети и подростки в возрасте от 8 до 17 лет

В рамках фестиваля проводятся три конкурса по направлениям: музыкальное исполнительство, живопись и графика, творчество и технологии XXI века. Конкурсы проводятся в два этапа:

I этап – "Отборочный" – с 20 февраля по последний день февраля;

II этап – "Конкурсный" – с 01 по 31 марта.

Фестиваль рассчитан на три дня и завершается гала-концертом на сцене городского Дворца культуры. Зрители смогут еще раз увидеть лучшие номера и насладиться чудесным дарованием самых талантливых из его участников. Гала-концерт традиционно открывается церемонией награждения победителей и участников. Участник конкурса, которому присужден Гран-при, награждается дипломом управления культуры и дипломом Дальневосточного отделения Международного благотворительного фонда "Новые имена", а также денежным призом в размере 30000 рублей.

Этот фестиваль крайне важен для Дальнего Востока, так как он позволяет сравнить степень художественного мастерства наших детей со степенью развития детей стран-соседей. Кроме того, это прекрасная возможность культурного обмена традициями и национальными ценностями.

1. Мельникова, Н.С. Фестиваль как форма межкультурной коммуникации в условиях полиэтничного региона / Н.С. Мельникова, Г.В. Куличкина // Вестник Челябинской гос. академии культуры и искусства. - 2015. - №3 (43). - С. 127-133.
2. Рябова, Н.Е. Актуализация ценностных смыслов гражданственности в условиях фестиваля самодеятельного художественного творчества детей и подростков / Н.Е.Рябова // Вестник МГУКИ.- 2009.-№6.- С. 146 -150.
3. khabarovskadm.ru / Администрация города Хабаровска [Электронный ресурс], Режим доступа: https://www.khabarovskadm.ru/culture/contests/index.php?ELEMENT_ID=132487
4. science-education.ru / Современные проблемы науки и образования [Электронный ресурс], Режим доступа: <https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=18601>